

2023 MEB Vizyon Belgesinde Yer Alan Veriye Dayalı Yönetim Hakkında Öğretmen ve Yönetici Görüşleri

Tecaher and Manager's Opinions on Data-Based Management Included In The 2023 MEB Vision Document

Abdulkadir ÖZKURT¹ Gülşah KOÇYİĞİT ÖZBAY² Semra ERSOY FİDAN³ Erdal FİDAN⁴

Hülya BURÇİN ÖZTÜRK⁵

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0003-4733-6874, Samsun, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0002-2261-070X, Samsun, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-8209-0496, Samsun, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0006-6091-6485, Samsun, Türkiye

⁵ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0006-5114-0961, Samsun, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmanın amacı; okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda, 2023 MEB vizyon belgesinde yer alan veriye dayalı yönetimin ele alınarak veriye dayalı kaynaklarla yönetimin daha iyi gerçekleştirilmesine dair bir inceleme çalışmasıdır.

Bu çalışma nitel araştırma yöntemini esas alan genel tarama modelinde yapılandırılmıştır. Bu amaçla, araştırmanın çalışma gurubu Samsun ili Merkez ilçesinde bulunan resmi ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim yöneticileri ve öğretmenlerinden 15 yönetici, 15 öğretmen olmak üzere 30 katılımcı gurubu ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma gurubuna 6 klasik soru yöneltilmiş, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmıştır.

Araştırmanın sonuçlarında; “ veriye dayalı yönetim, karar vermede daha doğru kararlar vermemizi sağlayan bir yönetimdir. Görünmeyeni görmemizi, doğru tespitler yapmamızı sağlayan veriler; topluluğu bir araya getirilip bilgi topluluğu neticesinde yönetmektir.” konusunda görüş yoğunluğu belirtilmiştir. “Tahmini şeyler üzerine karar vermek sağlıksızdır. Somut verilerle karar vermek hem gerçekçi hem de sağlıklıdır. Böylece veriler yoluyla ihtiyaç, istek ve beklentileri belirleyerek ona göre karar verebiliriz. Öğretmen ve yöneticilerin verileri aktif kullanımı için veri okuryazarlığı bilgi ve becerilerinin genel anlamda geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü 2023 vizyonunu anlayan, benimseyen yönetici ve öğretmenlere ihtiyaç duyulduğu ve bu anlamda yöneticilerin bu konuda eğitimler ile bilinçlendirme çalışmasının yoğun bir şekilde yapılması gerekmektedir.” şeklinde sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Bilgi, Bilgi Yönetimi, Veri, Veri Okuryazarlığı, Yönetim

ABSTRACT

The purpose of this research; In line with the opinions of school administrators and teachers, it is a study of the data-based management included in the 2023 MEB vision document and a better realization of management with data-based resources.

This study is structured in general survey model based on qualitative research method. For this purpose, the study group of the study was carried out with 30 participant groups, 15 administrators and 15 teachers from the official primary, administrators and teachers in Centre district of Samsun. 6 classical questions were directed to the study group, and data were collected using a semi- structured interview form.

In the results of the research; “Data-based management is a management that enables us to make more accurate decisions in decision making. The data that enables us to see the invisible and make accurate determinations; to bring the community together and manage as a result of the information community. ” The intensity of opinion regarding “It is unhealthy to decide on predictive things. Making decisions with concrete data is both realistic and healthy. Thus, we can determine the needs, wishes and expectations through data and make a decision accordingly.”

Keywords: Information, Information Management

GİRİŞ

İnsanlık var olduğundan beri sürekli bir gelişme içinde olmuş; ilerleme, kendini yenileme ve yeniliklere ulaşabilme çabası içinde olmuştur. Bu çaba toplumsal gelişmeleri doğurmuştur. Nitekim toplumsal gelişme, kişilerin yaşadıkları döneme uyumları ile ilgili olup bireyin gelişme sağlanması da bu uyuma ve çevresine egemen olma oranına bağlılık göstermektedir (Fındıkçı, 2009). Toplumsal serüvenler

Citation: Özkurt, A., Koçyiğit Özbay, G., Ersoy Fidan, S., Fidan, E. & Burçin Öztürk, H. (2024) “2023 MEB Vizyon Belgesinde Yer Alan Veriye Dayalı Yönetim Hakkında Öğretmen ve Yönetici Görüşleri”, International QMX Journal, 3(6), 1811-1821. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

içerisinde tarım toplumundan sonraki sanayi toplumu ile hızla gelişen teknoloji ve bilim dünyası bilgi toplumunun gerekliliğini ortaya koymuştur. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde sonsuz bir kaynak olarak görülen bilginin elde edilmesi, işlevsel hale getirilmesi ve yönetilmesi bilgi teknolojilerinin faal kullanımı, bilginin kısa zamanda faydaya dönüştürülebilmesi ile mümkündür. Bulduğumuz çağda sanayi toplumundaki kas gücünden bilgi toplumundaki zihinsel güce geçiş olmuştur.

Barutçugil'e (2002) göre 20. yüzyılda petrole dayalı endüstri en büyük sermaye görülürken bu yüzyılda bilgi kaynaklarına ve kapsamlı veriye sahip olmak, bilgiyi üretmek, onunla kararlar almak ve bilginin ticaretini yapmak önem kazanmıştır. Bu süreç neticesinde henüz yeni şekil alan bir "Bilgi Yönetimi" yaklaşımı var diyebiliriz. Bilgi toplumunda bilgi yönetimi, örgütleri A dan Z ye değiştiren, yenilikçi hale getiren ve geleceğe taşıyan en önemli unsur haline almış, bilginin akışını yönlendirerek, bilgiyi toplamak ve işlevsel kılmak işletmelerin en çok ilgilendiği konulardan biri olmuştur.

Bilgi ve kaynak veri yönetimi, bireylerin ya da kurumların sahibi olduğu her türlü bilgi kaynağına yeni anlamlar ilave ederek, çözümleyerek ve bunları yeniden yorumlayarak bilgi üretmesi, çoğaltması, kullanması, ticaretini yapması, çevresi ile paylaşması ve düzenli bir biçimde muhafaza etmesi gibi aşamaları olan bir akıştır (Odabaş, 2008). Günümüz okul yöneticilerinde ve öğretmenlerinde beklenen en önemli beceri veriyi okuyabilme, bilgiyi yönetebilme becerisidir. Bu noktada okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin bilgi yönetimi yeterliklerinin belirlenmesi de önem kazanmaktadır.

Bilgi yönetimi farklı fikirlere, hedefe ulaşmak için değişik şekillerde tanımlanabilir. Bu amaç açısından bilgi yönetimi, bireylerin, örgütlerin rekabet güçlerini artırmak, kalıcılıklarını sağlamak ve sürdürmek için bilginin etkin bir biçimde tanımlanması, elde edilmesi, yorumlanması, analiz edilmesi ve kullanılmasını amaçlayan strateji veya süreçler olarak da tanımlanabilir (Çakar, Yıldız ve Dur, 2010). Öncelikle bilgi yönetimi süreçtir ve safhaları vardır. Bu sürecin birden fazla yaklaşımı, farklı yapısı ve mimarisi vardır (Aktan ve Vural, 2016). İkinci olarak, bilgi yönetimi hedeflere ulaşmak için ortakaklın bir araya gelmesi demektir. Ortak aklın bir araya gelmesi örgüt için arzu edilen hedeflere ulaşılması ya da başka bir ifadeyle, arzu edilen eylemlerin ortaya çıktığında birmana ifade edebilir. Bu sebeple, bilgi yönetimi ile ortaya çıkan davranış ya da eylemlerin ölçülebilir veri ve neticelere sahip olması gerekir (C.Barquin, 2001). Üçüncü olarak, bilgi yönetimi örgütlerin ve kurumların değişen koşullara uyum sağlamasını ve güçlerini arttırmasını içerir.

Bilgi yönetimi, eğitim ve öğretimin kalitesini artıran eğitim yönetimini desteklemek için de kullanılabilir. Eğitim sisteminde hali hazırdaki veri ve bilgilerin bilgi yönetimi aracılığıyla işlevsel hale getirilmesi, okulları klasik bürokrasi gibi endüstri döneminin kalıntılarından arındırıp onları bilgi çağına ulaştırabilir. Okullar ve benzeri örgütler ürettikleri ve bilgi kaynaklarında elde ettikleri, topladıkları çok miktarda veriyi anlamlı, faydalanılabilir bilgiye nasıl dönüştürecekleri ve doğru, mantıklı kararlar vermede nasıl kullanacaklarını, bilgi yönetimi ve veri okuryazarlığı sayesinde bilebilirler (Petrides ve Guiney, 2002). Bu araştırmanın temel amacı; okulların veri kaynakları ve bilgi yönetiminin ele alınarak incelenmesidir.

Bilgi toplumunun tüm bireyleri temel düzey bilgisayar kullanımı becerilerine sahip olan, bilgiyi üretebilen, yaygın hale getirebilen, veri tabanında saklayabilen ve faal olarak kullanabilen bir toplumdur. Bilgi toplumuna ve bilgi çağına uyum sağlamayı hedefleyen her örgüt ve her yönetici bilgi yönetimini ve verileri kulak ardı etmemelidir. Eğitim örgütlerinde de okul yöneticilerinin bilgi yönetimi ve verileri okuyabilme, kullanabilme aşamalarını öğrenmeleri gerekmektedir. Eğitim öğretim örgütleri, kurumları, bilginin üretildiği, işlendiği, geliştirildiği ve faydalanmak üzere kullanıma sunulduğu kurumlardır (Berber, 2003). Bu nedenle öğretmenlerin rolünde de değişim olabileceği görülmektedir. Öğretmenler, bilgiyi aktaran değil, bilgiye ulaşılmasını, işlenmesini sağlayan bir rehber durumundadır. Eğitim kurumları elindeki verilerle kurum yönetimine dair yeni yol haritası çizebilir.

Eğitim sisteminin genel anlamda etkililiği ve alt boyutlarında öğretim programları başarısında, okul etkililiğinde, öğrencilerin zayıf ve güçlü yanlarının öğretmenler tarafından belirlenmesinde verilerden faydalanmak mümkündür (Stecker, Lembke, ve Foegen 2008; Wayman, 2005). Toplanan veriler etkili ve doğru karar verebilmek için ham halde bulunan, analiz ve sentez sonucunda amaçlanan hedefe yönelik olarak girdilerin, sonuçların ve sürecin incelenmesinde faydalı bir kaynaktır (Anderegg, 2007; Bernhardt, 2013).

Okullarda çok çeşitli veriler toplandığı bilinmektedir. Bu veriler öğrenci başarısının yanında okul kaynaklarının etkili kullanımı konusunda analizlerin yapılması ve öğrenci başarısının sürekli artırmak için kullanılır (Barry, 2006; Thorn ve Perreault, 2002; Gentry,2005). Yönetim ve öğretim ile ilgili karar süreçlerinde okuldan elde edilmiş olan veriler kullanılabilir. Verilere dayalı karar vermenin temel amacının, okulun sahip olduğu verilerinin, okuldaki karar verme süreçlerini geliştirmek, hızlı, doğru ve etkili karar almada kullanılması olduğu söylenebilir (Demir, 2009). Veriye dayalı yönetime bu perspektifte baktığımızda eğitim kurumlarında karar verme sürecinin daha etkili bir şekilde kullanılmasının önemli olduğunu görebiliriz.

YÖNTEM

Bu bölümde araştırma deseni, katılımcı grubu, verilerin toplanması, verilerin analizi ve etik kurul izin bilgilerine yer verilmiştir.

Araştırmanın Deseni

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma kullanılmıştır. Eğitim alanında sıklıkla kullanılan temel nitel araştırmalar insanların yaşamlarını nasıl yorumladığını ve dünyalarını nasıl inşa ettiklerini incelemektedir (Merriam ve Tisdell, 2016). Ayrıca diğer araştırma yöntemlerinden farklı olarak katılımcıların bir olay ve olguya yükledikleri anlamları açığa çıkarmaya ve yorumlamaya odaklanmaktadır. Temel nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmalarda veriler; görüşmeler, gözlemler ve doküman analizi yoluyla toplanabilir ve çalışma için hazırlanan sorular daha önceden belirlenen teorik çerçeve etrafında şekillendirilerek katılımcılara yöneltilir (Merriam ve Tisdell, 2016). Bu kapsamda araştırmada öğretmen ve yöneticilerin veriye dayalı yönetimi nasıl yorumladığı ve kendi dünyalarında nasıl anlamlandırdığı tespit etmek amacıyla bu desen tercih edilmiştir. Araştırmada katılımcı grubunu belirlemek için amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılacaktır. Amaçlı örnekleme yöntemi mantığını ve gücünü derinlemesine anlama üzerine yaptığı vurgudan alan ve zengin bilgi içeren durumları kullanabilen bir yöntemdir (Patton, 2014). Ölçüt örnekleme ise araştırmacı tarafından belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan kişiler, olaylar ya da durumlara sahip katılımcı grubuyla çalışılmasıdır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2015; Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu doğrultuda araştırmada "MEB tarafından verilen veriye dayalı yönetim seminerine katılmak" ölçüt olarak belirlenmiştir. Araştırmanın katılımcı grubunu Samsun ili Merkez ilçelerindeki ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen ve araştırmada belirlenen ölçütleri sağlayan katılımcılar çalışmaya dahil edilecektir. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanacaktır. Yarı-yapılandırılmış görüşme formlarında araştırmacı hem daha önceden hazırladığı araştırma sorularını hem de bu sorularla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için ek soruları sorma özgürlüğüne sahiptir. Ayrıca görüşme sırasında soruların ve konuların belirli bir öncelik sırasına sahip olmasına gerek yoktur (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu nedenlerle araştırmanın veri toplama sürecinde zaman esnekliği kazanmak, katılımcıların başka bir soruya yönelik önceden verebileceği cevaplardan dolayı olası tekrarları ortadan kaldırmak, hem araştırma öncesinde konu alanı ile ilgili temel soruları belirleme hem de araştırma sırasında gelişen durumlara yönelik yeni sorular sorabilme olanağı sağladığından yarı-yapılandırılmış görüşme formunun kullanılması uygun görülmüştür. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılacaktır. Betimsel analizinde elde edilen veriler daha önceden belirlenmiş belirli tema ya da kriterlere göre özetlenerek yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek,2018). Bu bağlamda elde edilen veriler araştırmacılar tarafından daha önceden belirlenmiş tema ve kriterlere göre özetlenerek yorumlanacaktır.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma gurubu Samsun ili Merkez ilçesinde bulunan resmi ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim yöneticileri ve öğretmenleridir. Merkez ilçesinde bulunan 15 yönetici, 15 öğretmen olmak üzere 30 katılımcı gurubu ile gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1: Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri (Öğretmen)

Öğretmenler	Demografik Özellikler	f	%
CİNSİYET	KADINERKEK	9	60
		6	40
MEDENİ DURUM	EVLİ BEKAR	14	93.33
		1	6.66
BRANŞ	SINIF ÖĞRETMENİ	9	60
	SOSYAL BİLGİLER	1	6.66
	FEN BİLİMLERİ TÜRKÇE	-3	- 20
	REHBERLİK	2	13.33
MESLEKİ KIDEM(YIL)	1-5	1	6.66
	6-10	-1	- 6.66
	11-15	6	40
	16-20	7	46.66
	21 VE ÜZERİ		

Tablo 2: Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri (Yönetici)

Yöneticiler Demografik Özellikler		f	%
CİNSİYET	KADIN	4	26.66
	ERKEK	11	73.33
MEDENİ DURUM	EVLİ BEKAR	14	93.33
		1	6.66
BRANŞ	SINIF ÖĞRETMENİ	9	60
	SOSYAL BİLGİLER	2	13.33
	FEN BİLİMLERİ TÜRKÇE	1	6.66
		3	20
MESLEKİ KIDEM(YIL)	1-5	-	-
	6-10	-1	- 6.66
	11-15	12	80
	16-20		
	21 VE ÜZERİ	2	13.33
ÜN VAN	MÜDÜR	5	33.33
	MÜDÜR	10	66.66
	YARDIMCISI		
YÖNETİCİLİK YIL	1-5	6	40
	6-10	6	40
	11-15	3	20
	16-20	-	-
	21 VE ÜZERİ	-	-

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi

Bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak tarama modellerinde kullanılan, araştırmacı tarafından hazırlanmış altı tane soru çalışma grubunda belirlenen Samsun İli Merkez İlçesindeki okullardan öğretmen ve yöneticilere sorular yöneltilmiştir. Çalışmaya katılan katılımcılar rast gele örnekleme yoluyla seçilmiştir.

1. 2023 MEB Vizyon belgesinde geçen veriye dayalı yönetim hakkında ne düşünüyorsunuz?
2. 2023 MEB Vizyon belgesinde geçen veriye dayalı yönetimin uygulanması hakkında ne düşünüyorsunuz?
3. Veriye dayalı yönetime geçişte Bakanlığın atması gereken adımlar sizce nelerdir?
4. Bir öğretmen/yönetici olarak MEB okullarında veriye dayalı yönetim nasıl uygulanmalıdır?

5. Veriye dayalı yönetimin, beklentileri karşılmasına ilişkin görüşleriniz nelerdir?

Verilerin Toplanması

Çalışmaya katılan 15 Öğretmen ve 15 Yöneticiye konu ile ilgili bilgi verildi, e posta gönderildi. E postaya verilen cevaplar toplanmıştır. Katılımcılara öncelikle demografik bilgileri sorulmuştur. Daha sonra konuya ilişkin fikirleri tespit etmek için yapılan amacı, çalışmanın bilimsel bir çalışma olduğu, tamamen bilimsel amaçlı kullanılacağı ve katılımcıların kimliklerinin açıklanmayacağı belirtilmiştir.

Verilerin Analizi

Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla görüşme tekniği kullanılarak verileri toplanan bu çalışmada verilerin çözümlenmesinde içerik analizi ve betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel analiz tekniği olarak % (yüzde) ve f (frekans) verilmiştir. Çalışmalarına katılan yöneticilere “Y” ve öğretmenlere “Ö” kısaltması yapılmıştır. Çalışmaya katılanlar için numaralandırma sistemi (Y1 , Ö1) kullanılmıştır. Sonrasında verilerin geçerli boyutlara göre gruplandırılması , devamında içerik analizleri yapıp tablolaştırılmıştır.

BULGULAR

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin veriye dayalı yönetim teorisi hakkında görüşlerini inceleyen bu araştırmanın bulguları "Veriye dayalı yönetim teorisi hakkındaki görüşler", "Veriye dayalı yönetim teorisi uygulanması hakkındaki görüşler", "Veriye dayalı yönetim teorisine geçişte Bakanlığın atması gereken adımlara ilişkin görüşler", "Veriye dayalı yönetim teorisinin uygulanmasına ilişkin öneriler" ve " Veriye dayalı yönetim teorisinin beklentileri karşılmasına ilişkin görüşler" olmak üzere beş tema altında okuyucuya sunulmuştur.

Veriye Dayalı Yönetim Teorisi Hakkındaki Görüşler

Bu tema altında öğretmenlerin veriye dayalı yönetim teorisi hakkındaki görüşleri incelenmiş ve bu görüşlerden elde edilen bulgular sayısallaştırılarak Tablo 2’de sunulmuştur;

Tablo 2: Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Veriye Dayalı Yönetim Teorisi Hakkındaki Görüşleri

	f
1 İş yükünün azalması (Ö1,Ö5,Ö6,Ö8,Ö9,Ö11,Ö13,Ö15,Y1,Y3,Y4,Y6,Y7,Y9,Y11,Y12 ,Y15)	17
2 Bilimsel alt yapı (Ö4,Ö5,Ö7,Ö8,Ö11,Ö12,Ö15,Y2,Y5,Y7,Y8,Y11)	12
3 Verilere dayalı politika (Ö1,Ö4,Ö8,Ö13,Y2,Y3,Y4,Y7,Y8,Y11,Y14)	11
4 Kaynakların rasyonel kullanımı (Ö1,Ö2,Ö12,Ö13,Y1,Y6,Y7,Y11,Y12,Y15)	10
5 Geniş katılım (Ö2,Ö3,Ö7,Ö8,Y1,Y3,Y4,Y5,Y6, Y9)	10
6 Akademik süreklilik (Ö1,Ö5,Ö12,Y1,Y2,Y5,Y7,Y11,Y15)	9
7 Sadeleştirme (Ö6,Ö9,Ö11,Ö15,Y6,Y7,Y9,Y15)	8

Öğretmen ve yöneticilerin ; Kodlanmış, 2023 MEB Vizyon belgesinde geçen veriye dayalı yönetim hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorusuna öğretmenlerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde, Bilimsel altyapı desteği sunması e iş yükünün hafifletilmesi kavramlarının öne çıktığı görülmektedir. Yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde; İş yükünün azalması, kaynakların gerçekçi kullanımı ve verilere dayalı politikalar üretilmesi kavramları ön planda görülmektedir.

2023 MEB Vizyon belgesinde geçen veriye dayalı yönetim hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorusuna ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçını aşağıdaki gibidir.

Bina, derslik, personel, öğrenci sayısı gibi verilerin dışında alınan veriler muğlak veriler olduğu için gerçek durumu yansıtmayacağı için yönetimde esas alınarak buna göre politikalar geliştirmek sorunları çözmeye yeterli olmaz. Daha çok uluslararası verilere itibar edilmesi gerekir.(PİSA gibi)(Ö13)

Anaokulundan başlayarak öğrencilerin her türlü akademik sportif ilgi ve yetenekleri başarıları bilgisine ulaşılacak eğitim ve öğretim kalitesi artacak iş yükü azalacak veli bilgilendirme sistemi ile okul veli arasındaki ilişki sürekliliği sağlanacaktır. (Y1)

Bakanlığın mebbis, eba, dys, e rehberlik, e personel vs. gibi mevcut sistemlerini olumlu buluyorum. Bu sistemler sayesinde gelen veriler kolay erişilebilir bir eğitsel veri ambarı oluşturuyor. Kullanılan veri tabanları sadeleştirilerek bütünleştirilecektir.(Y15)

Tablo 3. 2023 MEB Vizyon Belgesinde Geçen Veriye Dayalı Yönetimin Uygulanması Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Kodlanmış, 2023 MEB Vizyon belgesinde geçen veriye dayalı yönetimin uygulanması hakkında ne düşünüyorsunuz?(Öğretmen Görüşleri)	f
1 Sorunları tam tespit (Ö1,Ö2,Ö6,Ö8,Ö10,Ö11,Ö13,Ö15 Y2,Y3,Y4,Y6,Y7,Y9,Y11,Y12 ,Y14,)	17
2 Veri okuma- işleme eğitimi (Ö3,Ö4,Ö6,Ö7,Ö11,Ö12,Ö14,Ö15,Y1,Y3,Y4,Y6,Y7,Y9, Y11,Y12,Y15)	17
3 Verimlilik (Ö3,Ö4,Ö8,Ö10,Ö13 Y1,Y3,Y4,Y7,Y9,Y11,Y13,Y14)	13
4 Çözüm odaklı (Ö2,Ö5,Ö6,Ö8,Ö11,Ö12,Ö14, Y4,Y5,Y7,Y8,Y10)	12
5 Etkili geri bildirim (Ö1,Ö5,Ö7,Ö8,Ö10,Ö12, Y1,Y2,Y5,Y7,Y11,Y14)	12
6 Hızlı sonuç(Ö2,Ö3,Ö7,Ö8,Ö9,Ö11, Y1,Y3,Y4,Y5,Y6, Y9)	12
7 Düzenli işleyiş, Doğru analiz (Ö4,Ö7,Ö8,Ö9,Ö12,Ö13, Y3,Y6,Y9,Y11,Y12,Y15)	12

Öğretmen ve yöneticilerin ; Kodlanmış, 2023 MEB Vizyon belgesinde geçen veriye dayalı yönetimin uygulanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorusuna öğretmenlerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde, sorunların tam tespit edilmesi, çözüm odaklı olunması ve verilerin analizini yapacak personel eğitiminin verilmesi öncelendiği görülmektedir. Yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde; Sorunların tam tespit edilmesinin verimliliği artıracığı ve veri okuryazarlığı eğitimlerinin personel üzerinde olumlu etki yapacağı ön görülmektedir.

2023 MEB Vizyon belgesinde geçen veriye dayalı yönetimin uygulanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorusuna ilişkin kendi ifadelerinden bir kaç aşağıdaki gibidir.

İlk önce yöneticilere veri, veri işleme, veriye dayalı yönetim, veri madenciliği gibi kavramların öğretilmesi ve verilerle yönetim nasıl uygulanırın öğretilmesi gerekmektedir.(Y4)

Depolanmış veri alt yapısı bulunmamaktadır. Bu eksikler tamamlanırsa okul yönetimi olarak uygulamaların daha doğru ve hızlı sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. (Ö10)

Verilerin toplanması kadar doğru analiz edilmesi ve kullanılması önemlidir. İlerleyen süreçte bürokratik iş yükünün azalmasını sağlayabilir. Her bölgenin kendi şartları göz önüne alınarak yapılacak değerlendirmeler daha başarılı olacaktır. (Y12)

Veriye dayalı karar vermenin işe yarayabilmesi için sağlıklı ve gerçeğe uygun verilerin girilmesi ve tüm paydaşların bu konuda eğitimi olması gereklidir. (Ö12)

Tablo 4: Veriye Dayalı Yönetime Geçişte Bakanlığın Atması Gereken Adımlar Sizce Nelerdir?

Kodlanmış, Veriye dayalı yönetime geçişte Bakanlığın atması gereken adımlar sizce nelerdir?(Öğretmen Görüşleri)	f
1 İhtiyaca cevap verecek altyapı (Ö1,Ö5,Ö6,Ö8,Ö9,Ö11,Ö13,Ö15, Y1,Y3,Y4,Y6,Y7,Y9,Y11,Y12 ,Y15)	17
2 Diğer kurumlara koordine (Ö1,Ö4,Ö8,Ö13,Ö15, Y2,Y3,Y4,Y7,Y8,Y11,Y14)	12
3 Veri okur yazar eğitimleri (Ö4,Ö5,Ö7,Ö8,Ö11,Ö12,Ö15, Y2,Y5,Y7,Y8,Y11)	12
4 Memur kadrosu(Ö1,Ö5,Ö12, Y1,Y2,Y3,Y5,Y7,Y11,Y12,Y14,Y15)	12
5 Değerlendirme komisyonları (Ö2,Ö3,Ö7,Ö8, Y1,Y3,Y4,Y5,Y6, Y9)	10
6 Denetim birimleri oluşturmak(Ö1,Ö2,Ö12,Ö13, Y1,Y6,Y7,Y11)	8

Öğretmen ve yöneticilerin; Kodlanmış, Veriye dayalı yönetime geçişte Bakanlığın atması gereken adımlar sizce nelerdir? Sorusuna öğretmenlerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde, Veri okuryazarlığı eğitimlerinin önemi ve veri taşınmasını, depolanmasını sağlayacak güçlü alt yapı olmasının gerekliliği üzerinde durulmaktadır.

Yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde; İhtiyaca cevap verebilecek nitelikte alt yapı ve okullara memur kadrosu verilmesi kavramları ön planda görülmektedir.

2023 MEB Vizyon belgesinde geçen veriye dayalı yönetim hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorusuna ilişkin kendi ifadelerinden bir kaç aşağıdaki gibidir.

Özellikle gerçek durumu yansıtmak için yöneticileri rahatlatmak gerekir. Tüm paydaşların "Eğer gerçek durumu gösterirsem yerimden olurum" kaygısı taşınmaları konusunda rahatlatılmaları gerekir. Arada bir de sondaj yöntemiyle verilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının denetlenmesi olumlu etkiler

yapacaktır.(Ö13)

Konu hakkında çalışanlar bilgilendirilmeli gerekli eğitim sağlanmalıdır. Aksi takdirde istenen verim elde edilemeyebilir.(Y8)

Veri olarak beklenen çağ nüfusunu sayısal olarak belirlenmeli, okullaşma oranının saptanmasında, öğretmen ihtiyacının belirlenmesinde işe koşulmalı. Gelecekle ilgili projeksiyonlar yapılmalı, geleceğin ihtiyaçlarına göre alt yapı çalışmalarına hız verilmelidir. Aksi halde bugün olduğu gibi büyük sorunlarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Örneğin beş diplomalı işsizler gibi.(Y3)

Verilerin sağlıklı gelmesini sağlamak., bölgesel ve yöresel farklılıkları dikkate almak. bu konuda verilerle ilgili nesnel değerlendirme yapılacak ve eleman yetiştirmek. Popüler kültürün dayatmalarından uzak durmak.(Y11)

Kodlanmış, Sizce MEB okullarında veriye dayalı yönetim nasıl uygulanmalıdır?(Yönetici Görüşleri)	f
1 Verilere göre karar alınmalıdır (Ö3,Ö4, Ö5,Ö7,Ö8,Ö11, Ö14,Ö15,Y1,Y3,Y4,Y5,Y6, Y9,Y10,Y11, Y12, Y13, Y14,Y15)	20
2 Verilerin sağlıklı alınması/sınıflandırılması(Ö1,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö9, Ö10, Ö11,Ö12Y1,Y3,Y4,Y6,Y7,Y9,Y11,Y12 ,Y15)	18
3 Sistemlerdeki veriler birbiri ile entegre (Ö1,Ö4,Ö6,Ö7,Ö9,Ö11,Ö13,Ö15,Y1,Y6,Y7, Y10, Y11, Y12,Y15)	15
4 Objektif değerlendirme ölçeği(Ö2, Ö5,Ö7,Ö8,Ö11,Y2,Y3,Y4,Y7,Y8,Y11,Y14)	12
5 Formatör öğretmen istihdamı (Ö1,Ö7,Ö11,Y2,Y5,Y7,Y8,Y11 .Y13,)	9
6 Kolay erişilebilir(Ö6,Ö9,Ö13,Ö14,Y6,Y7,Y9)	7
6 Kolay erişilebilir(Ö6,Ö9,Ö13,Ö14,Y6,Y7,Y9)	7

Öğretmen ve yöneticilerin ; Kodlanmış, Sizce MEB okullarında veriye dayalı yönetim nasıl uygulanmalıdır? Sorusuna öğretmenlerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde, Verilerin sağlıklı alınması toplanması ve kararların buna göre alınması yönünde fikir beyan ettikleri görülmüştür. Yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde; Verilere göre karar almanın ağırlıklı olarak önemsendiği görülmektedir.

Sizce MEB okullarında veriye dayalı yönetim nasıl uygulanmalıdır? Sorusuna ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir.

Milli Eğitim Bakanlığının kurumlarda; öğretmen, öğrenci, veli ve çevre ile ilgili topladığı ancak pek verimli bir şekilde kullanmadığı bu verilerin ihtiyaçları belirleyici ve kaliteyi artırıcı bir şekilde toplanması, toplanan verilerin analizlerinin yapıldıktan sonra avantajlı ve dezavantajlı yönlerin belirlenmesi ve buna göre yol haritasının çizilmesi karar alınması gerektiği düşüncesindeyim. Ayrıca vizyon belgesinde geçen "Coğrafi Bilgi Sistemi" ile de çevrenin nüfus, ekonomik uğraşları ve iklim özellikleri de göz önünde bulundurularak eğitimin buna göre şekillendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. (Ö3)

Mevcut mebbis ile açılan sistemler tek şifre uygulaması bakımından faydalıdır. Kayıtlı bilgiler birbirleri ile entegre olmalıdır. (Y10)

Her okulda mutlaka formatör öğretmen istihdam edilmelidir. (Y13)

Tablo 6: Veriye Dayalı Yönetimin, Beklentileri Karşılmasına İlişkin Görüşleriniz Nelerdir?

Kodlanmış, Veriye dayalı yönetimin, beklentileri karşılamaına ilişkin görüşleriniz nelerdir?(Öğretmen Görüşleri)	f
1 Durumu iyi göstermek (Ö5,Ö6,Ö12,Ö14 Y2,Y6,Y8,Y10,Y12,Y14,)	10
2 Doğru yorumlamak, İyi analiz (Ö1,Ö3,Ö4,Ö8,Ö11,Ö12, Y1,Y2,Y3,Y4,Y7,Y8,Y11,Y13)	14
3 Denetlemek (Ö1,Ö2,Ö4,Ö8,Ö9,Ö10,Ö13,Ö15 Y1,Y2,Y4,Y6,Y7,Y8,Y11,Y12 ,Y14,)	17
4 Düzenli, Güvenilir (Ö4,Ö6,Ö7,Ö8,Ö11,Ö12,Ö13, Y4,Y5,Y7,Y8,Y13)	12
5 Doğru karar alma (Ö1,Ö5,Ö6,Ö7,Ö9,Ö11,Ö12, Y1,Y4,Y5,Y7,Y10,Y12,Y13)	14
6 Eksiklik tespiti(Ö1,Ö3,Ö7,Ö9, Y1,Y2,Y4,Y5,Y8, Y9,Y15)	11
7 Güçlü eğitim işleyişi (Ö2,Ö3,Ö8,Ö9,Ö11,Ö14, Y4,Y6,Y7,Y9,Y14)	11

Öğretmen ve yöneticilerin ; Veriye dayalı yönetimin, beklentileri karşılmasına ilişkin görüşleriniz nelerdir? Sorusuna öğretmenlerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde, Düzenli güvenilir kaynaklardan alınan verilerin ,doğru karar lamada etkili olabileceği kavramlarının öncelik taşıdığı görülmektedir. Yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde; eksikliklerin tespiti,doğru yorumlama ve doğru analiz etme doğru kararları almada etkilidir. Ayrıca verilerin denetlenmesi en fazla öne çıkan kavram olduğu görülmektedir.

2023 MEB Vizyon belgesinde geçen veriye dayalı yönetim hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorusuna ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçını aşağıdaki gibidir.

Pek de yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ülkemizde veriler alınırken uygulamada "durumu daha iyi göstermek" kaygısı ne yazık ki ön planda tutuluyor. vizyon belgesindeki tüm başlıkların ülke genelinde uygulanma durumuna bakıldığında şuan itibarıyla tam anlamıyla beklentileri karşıladığını söyleyemeyiz. (Y10)

Beklentileri karşılayabilmesi için verilerin okullara gidilerek denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. (Ö4)

Veriler düzenli olarak tutulmalı Verileri geleceğe ışık tutması için doğru yorumlanmalıdır. (Y2)

Kararların güvenilir veriler üzerinden yavaş verilmesi, iyi analiz edilmesi ve olaylara çok yönlü yaklaşılması gerekir. Bilim ışığında gerçekleştirilecek yapısal süreçler elbette ki olumlu sonuçlar vermesi olasıdır.

TARTIŞMA ve SONUÇ

✓ 2023 MEB Vizyon Belgesinde hangi başlıklarını hatırladığı sorusuna cevap olarak; Frekansı yüksek olan başlıklar incelendiğinde öğretmenlerin; %60 Veriye Dayalı Yönetim %53 Özel eğitim ve %46,6 Ölçme Değerlendirme başlıklarını hatırladıkları görülmüştür. Yöneticilerin ise; %80 Veriye Dayalı Yönetim, %60 Özel Eğitim ve %46,6 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık başlıklarını yüksek frekanslı olarak hatırladıkları görülmektedir.

Bu soruya verilen cevapların frekans ve yüzdelik dilimi yüksek olan cevabının, Veriye dayalı yönetim olması; 2023 vizyon belgesi açıklandığında içerisindeki özel başlıkların ve genel başlıkların algılanmış olması olabilir. Çalışma grubunun demografik yapısında da görüleceği üzere farklı branşlarla görüşme yapılmasına rağmen genel başlık “veriye dayalı yönetim” en akılda kalan olmuş anlamına gelebilir.

✓ Sizce MEB okullarında veriye dayalı yönetim nasıl uygulanmalıdır? Sorusuna öğretmenlerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde, %60 Verilerin sağlıklı alınması sınıflandırılması ve %53,3 kararların buna göre alınması yönünde fikir beyan ettikleri görülmüştür. Yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde; %80 Verilere göre karar almanın ağırlıklı olarak önemsendiği , ikinci olarak da %60 Verilerin sağlıklı alınması, sınıflandırılması cevabının verildiği görülmüştür.

Öğretmen ve yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde; Verilerin sağlıklı toplanması ve sağlıklı toplanan verilere dayalı kararların alınmasının faydalı olacağı düşünülebilir.Karar alıcılar ve karar mekanizmalarını yürüten üst kademeler salt veri yerine güvenilir ,doğru veriyi değerlendirip kararlarına baş aktör olarak dahil etmeleri anlamına gelebilir.

✓ 2023 MEB Vizyon belgesinde geçen veriye dayalı yönetim hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorusuna öğretmenlerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde, % 53,3 iş yükünün hafifletilmesi, %46,6 Bilimsel altyapı desteği sunması e kavramlarının öne çıktığı görülmüştür. Yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde; %60 İş yükünün azalması, %46,6 verilere dayalı politikalar üretilmesi ve %40 kaynakların gerçekçi kullanımı,Akademik süreklilik ve Geniş katılım kavramlarının verildiği görülmüştür.

2023 MEB vizyon belgesi veriye dayalı yönetim başlığı açıklandığında , konu ile ilgili en dikkat çekici açıklama olan iş yükünü hafifletme, azaltılması konusu, çalışma grubunda da yüksek yüzdelik değerle belirtilmiş olması; çalışanların iş yükü fazlalığı sorunu olduğu, her yeniliğin çalışana yüklenecek sonra da unutulacak bir iş gibi yorumlanmış olma ihtimali olduğu anlamına gelebilir.

✓ 2023 MEB Vizyon belgesinde geçen veriye dayalı yönetimin uygulanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorusuna öğretmenlerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde, %53,3

sorunların tam tespit edilmesi, %46,6 çözüm odaklı olunması ve %40 verilerin analizini yapacak personel eğitiminin verilmesi öncelendiği görülmüştür. Yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde; %60 Sorunların tam tespit edilmesinin verimliliği artıracığı ve veri okuryazarlığı eğitimlerinin personel üzerinde olumlu etki yapacağı ilk sırada, ikinci olarak %53,3 Verimlilik kavramının söylendiği görülmüştür.

Veriye dayalı yönetimin uygulanması hakkında çalışma grubunun yüksek frekanslı değerlendirmesi yorumlandığında; alınan kararların yukarıdan aşağıya ya da genelden özele doğru değil, tam tespit edilmiş sorundan yani özelden genele doğru olarak yapılması uygun olabilir. Çalışma grubunun ikinci öncelikli yüzdeler dilime sahip verdikleri cevapta da; her kurumun, her çalışanın elde edilen verileri anlamlandırabilmesinin ve doğru kararlarla netice alabilmesinin veri okuryazarlığı eğitimleri ile mümkün olabileceği anlamına gelebilir.

- ✓ Veriye dayalı yönetimin, beklentileri karşılama ilişkine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Sorusuna öğretmenlerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde, %53,3 Denetleme , %46,6 Düzenli güvenilir kaynaklardan alınan verilerin, doğru karar almada etkili olabileceği kavramlarının öncelik taşıdığı görülmüştür. Yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde; %60 Denetlemek, %53,3 doğru yorumlama, %46,6 eksikliklerin tespiti ve doğru analiz etme doğru kararları almada etkilidir cevaplarının öne çıkan kavram olduğu görülmektedir.

Çalışma grubunun “veriye dayalı yönetimin, beklentileri karşılama ilişkine ilişkin görüşleri” sorusunun yüzdeler dilimi yüksek cevapları yorumlandığında öncelikli olarak; denetlenebilirliği ve güvenilir kaynak önceliğinin, toplumda güvenlik kaygısı olabileceği, ülkemizin geçmiş tecrübelerinden kaynaklanan kişisel veri güvenliği sorunu yaşama kaygısından dolayı olabileceği anlamına gelebilir.

- ✓ Veriye dayalı yönetime geçişte Bakanlığın atması gereken adımlar sizce nelerdir? Sorusuna öğretmenlerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde, %53,3 ihtiyaca cevap verecek güçlü alt yapı olmasının gerekliliği, %46,6 Veri okuryazarlığı eğitimlerinin önemi vurgulanmıştır. Yöneticilerin yüksek frekanslı cevapları incelendiğinde; %60 İhtiyaca cevap verebilecek nitelikte alt yapı ve okullara memur kadrosu verilmesi kavramları ön planda, ikinci öncelikli olarak da %46,6 Diğer kurumlarla koordinasyon cevabının verildiği görülmüştür.

Öğretmenlerin ve yöneticilerin Bakanlıktan beklentileri yüzdeler ağırlıklı olarak güçlü telekomünikasyon ve kurum içi altyapı olduğu anlamına gelebilir. Yöneticilerin okullara memur kadrosu verilmesi cevabının, frekansı yüksek bir cevap oluşu veri toplama işleme işlerinin iş yükünü artırmayacağı kaygısı taşınması olabilir. Bakanlığın atması gereken bir adım da veri okuryazarlığının eğitimini vereceğini, veriye dayalı eğitimin iş yükünü artırmayacağını daha somut bir şekilde çalışanlarına anlatması gerekliliği anlamına gelebilir.

Bilgi toplumuna ve bilgi çağına uyum sağlamak isteyen herhangi bir kuruluş ve herhangi bir yönetici, bilgi ve veri yönetimini göz ardı etmemelidir. Eğitim kurumlarında, okul yöneticileri bilgiyi yönetme, verileri kullanma, analiz etme ve veri okuryazarlığı ile ilgili adımları öğrenmelidir. Eğitim kurumları bilginin üretildiği, geliştirildiği ve paylaşıldığı kurumlardır (Berber,2003).

İlerleyen yıllarda, geliştirilmenin bir sonucu olarak veriye dayalı uygulama alanlarının büyümesi öngörülmektedir. Bilgi toplumunda eğitim organizasyonlarında elde edilen bilgilerin yönetilmesi önem kazanmıştır. İnsanlar bilgi toplumuna dahil edilirse kendilerini sürekli öğrenmeye mecbur hissedeceklerdir (Özden,2003). Okullar eğitim organizasyonlarında çok önemlidir ve halkla en fazla iletişim kuran kurumlardır (İlgar,2005). Bu nedenle , okul yöneticileri bilgi kullanımını öncülüğünde bu işin başında bulunmaktadırlar.

2023 MEB Vizyon Belgesinde yer alan Veriye dayalı yönetimde okullardaki yöneticiler bilgi yönetimi konusunda yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Yeterlilik; yeterli olma, bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet, görevini yerine getirme gücü, kifayet olarak tanımlanır (Türk Dil Kurumu, 2020).

Okullarda her türden veriler toplanmaktadır. Öğrenci devam-devamsızlığı, ders notları, sosyal etkinlikler ve aile bilgileri gibi veriler toplanmaktadır ve e-okul denilen sistemdesaklanır.

Okul yöneticilerinin verileri analiz etmeleri karar almada yeterli değildir. Okul yöneticileri etkili bir

sentez yapma kabiliyetine de sahip olması gerekiyor. Okul yöneticisi, verileri okul geliştirme amaçları için kullanılabilir bilgiye dönüştürmelidir(Meadows, 2008).

2023 MEB Vizyon Belgesinde yer alan Veriye dayalı yönetimde, okullardaki ve kamu eğitim kurumlarındaki öğretmen ve yöneticiler yetkin olmalıdır. Yetkinlik; yetkinlik işi, yapma gücü, yeterlilikler, görevi yerine getirme yetkileri, yeterlilikler sağlayan özel bilgi olarak tanımlanır (TDK,2020). Okullarda her türlü veri toplanmaktadır; öğrenci devamsızlıkları, ders notları, sosyal aktiviteler, ailevi bilgiler, demografik bilgileri gibi veriler e okul adı verilen bir sistemde toplanır ve saklanır. Okul yöneticilerinin karar verirken verileri sadece analiz etmesi yeterli değildir, etkili bir şekilde sentezleyebilmesi gerekir. Okul yöneticileri, verileri okul geliştirme amacıyla kullanılabilir bilgilere dönüştürmelidir (Meadows, 2008).

Karar vermenin amacı sorun çözebilmektir. Doğru kararı vermek, sorunun ne olduğuna, sınırları belirlemeye ve noktasal teşhis yapmaya bağlıdır. Kararın etkinliği ortaya çıkan sorunu çözmedeki etkisine bağlıdır. Eğitim yöneticileri varsayımlarla hareket ettiğizaman ne kurumu için doğru kararlar alabilir ne de kurumda adaleti sağlayabilir. Elindeki veriye göre kararlar alıp buna göre hareket ederse kurumunu bir üst seviyeye taşıyabileceği bir gerçektir. Buna göre veriye dayalı kararlar alıp veriye dayalı yönetim sergileyen öğretmen ve okul yöneticileri kurumlarının başarısını arttıracaklardır.

KAYNAKÇA

Aktan, C. C., & Vural, İ. (2016). Bilgi Çağında Bilginin Yönetimi. Yeni Türkiye; Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı, Sayı 88 Cilt 1, 5.

Anderegg, C. (2007). Classrooms and schools analyzing student data: a study of educational practice. Kaliforniya: Doctoral dissertation, Pepperdine University, UMI Number: 3252719.

Barry, M. (2006). A school's use of data for teaching and learning: a case study of data's impact on instruction in an urban school. Kaliforniya: Doctoral dissertation, University of Southern California. UMI Number: 3237164.

Barutçugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.

Berber, Ş. (2003). Bilgi Çağında Eğitim. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 39-50. Bernhardt, V. L. (2000). Intersections. Journal of Staff Development, 33-36.

Bernhardt, V. L. (2002). The school portfolio toolkit: a planning, implementation, and evaluation guide for continuous school improvement. New York: Eye On Education.

Bernhardt, V. L. (2004). Data Analysis for Continuous School Improvement. USA: Routledge.

Bernhardt, V. L. (2006). Using Data to Improve Student Learning in School Districts.

New York: Eye On Education, Inc.

Bernhardt, V. L. (1998). Multiple Measures. Kaliforniya: https://nces.ed.gov/pubs2007/curriculum/pdf/multiple_measures.pdf.

C.Barquin, R. (2001). What is Knowledge Management? Knowledge and Innovation: Journal of The KMCI, Volume One, No.

Çakar, N. D., Yıldız, S., & Dur, S. (2010). Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Etkinlik İlişkisi: Örgüt Kültürü ve Örgüt Yapısının Temel Etkileri. Ege Akademik Bakış, 71-93.

Fındıkçı, İ. (2009). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Alfa Basım Yayın. Gentry, D. R. (2005). Technology supported data-driven decision-making in an

Oklahoma elementary school. USA: Doctoral dissertation, University of Oklahoma. UMI Number: 3159278.

İlgar, L. (2005). Eğitim Yönetimi Okul Yönetimi Sınıf Yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayın.

Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Meadows, H. (2008). Principals' use of data in small and rural school districts of

Florida. Florida: The University of West Florida.

MEB. (2013, Eylül 7). Resmi Gazete. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği: <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130907-4.htm> adresinden erişilmiştir.

MEB. (2016, 11 1). M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_11/03111224_ooky.pdf adresinden erişilmiştir.

MEB. (2018, 04 11). resmigazete sayı:30388: <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180411-13.htm> adresinden erişilmiştir.

MEB. (2018, 10 23). 2023 Eğitim Vizyonu. http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf adresinden erişilmiştir.

MEB. (2020, 10 20). Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi,Uzaktan Eğitim Sürecinde Okul Yöneticilerinin Veri Okuryazarlığı. <http://eba.gov.tr/ders/kursicerigi/dokumanlar>. adresinden erişilmiştir.

Odabaş, H. (2008). Bilgi yönetimi ve yüksek öğrenim kurumlarında kurumsal açık erişim. XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri (s. 184). Ankara: ODTÜ.

Özden, Y. (2003). Y. Özden içinde, Öğrenme ve Öğretme (s. 83). Ankara: Nobel YayınDağıtım.

Özden, Y. (2014). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. Petrides, L. A., & Guney, S. Z. (2002). Knowledge Management for School Leaders:

An Ecological Framework for Thinking Schools. Teachers College Record,1702-1717.

Stecker, P. M., Lembke, E. S., & Foegen, A. (2008). Using Progress-Monitoring Data to Improve Instructional Decision Making. Preventing School Failure, 48-58.

TDK. (2020, Aralık 29). Türk Dil Kurumu. <https://sozluk.gov.tr/?kelime=yeter%20de%20artar> adresinden erişilmiştir.

Thornton, B., & Perreault, G. (2002). Becoming a data-based leader: An introduction.

NASSP Bulletin, 86-96.

Wayman, J. C. (2005). Involving teachers in data-driven decision making: using computer data systems to support teacher inquiry and reflection. Journal of Education For Students Placed At Risk, 295-308.